

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RINALYN N. BONOTAN, MAEd

Instructor III

Surigao del Norte State University- Malimono Campus
Surigao del Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18981981

Para Kanino Ka Bumabangon?

EAT-SLEEP-REPEAT

Nabasa kong kataga sa isang t-shirt
Napaisip ako, para kanino ba ang buhay?
Para kanino ka bumabangon?

Mahiwaga ang buhay,
Walang kasigurahan ang hinaharap,
Maaring mawala sa isang kurap,
Minsan mga pangyayari nga'y di mo tanggap.

Nawa'y mahanap mo ang rason,
Para kanino ka ba bumabangon?
Mapakinabangan ang iyong lakas,
Para sa pagtanda may masabing bakas.

Bakas na masarap balikan,
Gawa na maaring ipagmayabang,
Mapupulutan ng aral ng kabataan,
Makapagpapasaya ng iilan.